

Gebeurt dit wel, dan heeft het onderzoek van dezen niet aan alle daaraan te stellen eischen voldaan.

De eerste accountant heeft „alleen de boekhouding gecontroleerd” zegt de Raad van Beroep. Dit is verwonderlijk in meer dan één opzicht. Thans wil ik hieromtrent alleen dit opmerken:

Uit andere overwegingen van het arrest blijkt, dat de boekhouding volgens de enkelvoudige methode werd gevoerd en belanghebbende niet voldoende vakbekwaam was en uit dien hoofde de winstberekening van den tweeden accountant op grond van verkoopcijfers de voorkeur verdiende boven het volgen van de boekhouding, welke gebreken vertoonde. Afgezien van de vraag, wat in dit geval werd verstaan onder „de boekhouding gecontroleerd”, komt net mij voor, dat de accountant, belast met het eerste onderzoek, gezien de genoemde onvolmaaktheden, zeer zeker zijn taak ruimer had behooren op te vatten dan hij blijkbaar heeft gedaan.

In de tweede plaats wil ik waarschuwen tegen de opvatting, blijkende uit de laatstgenoemde overweging van den Hoogen Raad, dat de taak van inspecteur en accountant dezelfde zou zijn. Hetgeen de Hooge Raad opmerkt omtrent de taak van den inspecteur, als leek op het gebied van controle en administratie, kan wellicht als juist worden aanvaard. Maar van den accountant, die geacht moet worden op dit gebied wél deskundig te zijn — daarvoor maakt men juist van zijn diensten gebruik —, kan wél gevorderd worden, dat hij zich onder alle omstandigheden begeeft „in het nasporen en waardeeren van alle gegevens, die uit de boekhouding of wel aan de hand daarvan uit andere omstandigheden kunnen worden getrokken.” Elke andere opvatting en daarop gegronde beroepsuitoefening leidt op den duur tot een degradatie van het beroep. De accountant, die zich bepaalt tot een beperkt onderzoek in administraties, dat alle mogelijkheid laat, dat de medegedeelde uitkomst niet berust op de befaamde „goede gronden”, doet op den duur geen accountantsarbeid, maar is een detective geworden. Ik ben van meening, dat daarmee noch het beroep, noch de belastingadministratie op den duur is gebaat.

In dit geval was er maar één bevredigende uitspraak mogelijk geweest t.w.:

de accountant had de administratie in vollen omvang behooren te onderzoeken, met name ook of de ontvangsten ten volle in de boekhouding waren verantwoord. Indien de accountant aldus had gehandeld, zou de inspecteur van hetgeen thans als nieuw feit wordt opgeworpen, bij de regeling van den aanslag, op de hoogte zijn geweest. De inspecteur behoorde — nu hij de diensten van een accountant heeft ingeroepen — dat feit ten tijde van de aanslagregeling te kennen, zoodat de navorderingsaanslag ten onrechte is opgelegd.

De overwegingen van de tegengestelde beslissing, welke thans is genomen, hebben helaas de tendenz, het vertrouwen van het publiek in de arbeid van den accountant te ondermijnen.

Het is natuurlijk mogelijk, dat de onjuiste verantwoording van de ontvangsten den accountant zelfs bij de ruimste opvatting van zijn taak, niet kon blijken. Uit het arrest blijkt dit niet. En al zou dit het geval zijn, dan blijft toch de motiveering in het arrest onjuist.

Alhoewel over deze kwestie nog wel meer naar voren zou kunnen worden gebracht, wil ik het thans hierbij laten. Interessant zou het zijn, indien collega's van den Rijksaccountantsdienst, die ongetwijfeld nog een geheel ander licht op de aangeroerde punten zullen kunnen doen schijnen, eveneens hun oordeel daarover in dit blad zouden willen geven.

D. NIJE

NAAR AANLEIDING VAN HET VERSCHIJNEN VAN: Dr O. BAKKER, PRIJSREGELING EN DE THEORIE DER VERVANGINGSWAARDE

Het spreekt vanzelf, dat de ontwikkeling van de bedrijfshuishoudkunde tengevolge heeft, dat in perioden van sterke prijswijzigingen aanleiding wordt gevonden nieuwe formuleeringen te geven omtrent den invloed van prijswijzigingen op kostprijsberekening en winstbepaling. Hoezeer dit op zich zelf te verwachten en onderwille van de ontwikkeling der bedrijfshuishoudkunde te waardeeren is, meen ik eenig bezwaar te moeten maken tegen een publicatie als thans door Dr. Bakker ondernomen. De populaire toon van zijne brochure suggereert den lezer, dat de materie, waarover daarin wordt gehandeld, eenvoudig genoeg is om daarvan een voorstelling te geven, die menigeen zal meenen te kunnen beoordeelen en mogelijk als juist te erkennen. Te sterker spreekt dit, wanneer iemand als Dr. Bakker daartoe overgaat, omdat hij dat dan doet met den inzet van zijn prestige als onderdirecteur van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ofschoon het niet op mijn weg ligt een polemiek te beginnen voor het forum, waartoe Dr. Bakker zich met zijn brochure gewend heeft, wil ik toch niet gaarne den inhoud van dat werkje in ons vakblad onbesproken laten.

Moge ik dan beginnen met op te merken, dat Dr. Bakker zijn § 7, getiteld „de winstbepaling” begint met de woorden „ik geloof, dat wij bij dit onderwerp aan het cardinale punt gekomen zijn.” Daarmede wordt door hem de verwachting gewekt, dat in die paragraaf dan ook een wijze van winstbepaling zal worden ontwikkeld op grond van een redeneering, waarin met aard en beteekenis van den voorraad in bedrijfshuishoudkundigen zin wordt rekening gehouden. Dit blijkt evenwel in het geheel niet het geval te zijn. Dr. Bakker bepaalt zich tot een toelichting op een tweetal stellingen, betreffende vereischten voor een prijsregeling en gaat in enkele uiterst simpele gevallen de gevolgen na van het door hem voorgestane ten aanzien van een prijsregeling.

Heeft Dr. Bakker de consequentie niet aangedurfd eerst een methode van winstbepaling te verdedigen op basis van de door hem gestelde vereischten voor een prijsregeling om daarna te motiveeren, dat een regeling van de prijzen, behoorende bij zoo'n methode van winstbepaling op den weg van de overheid ligt?

Laat ik eens mogen nagaan tot welke uitspraken Dr. Bakker dan ware gekomen:

„I. In een waardevast geldstelsel is niet de vervangingswaarde, maar de historische kostprijs ... de basis” voor de bepaling van de winst.

Een stelling, die ook vóór 1939 vele malen is gehoord en evenveel malen met succes is bestreden.

De motiveering, door Dr. Bakker gegeven, bestaat uit niets anders dan een enkel voorbeeld, gegeven slechts onder omstandigheden, welke maar één fase van het verschijnsel weer geeft n.l. de prijsstijging. Het luidt n.l. als volgt:

Een handelaar in een bepaald artikel, waarvan hij regelmatig een voorraad van 1000 stuks aanhoudt. Hoewel het geld waardevast is, d.w.z. het prijspeil constant is, is toch de prijs van het hier genoemde handelsartikel gestegen, de vervangingswaarde is grooter dan de historische kostprijs. De laatste zij nu f 1.— per stuk, de normale bruto-winst is f 0.30, de vervangingswaarde f 1,10 per stuk. Het aantal van 1000 stuks wordt gemiddeld éénmaal per maand omgezet, zoodat de bruto-winst f 300.— per maand is.

Die winst blijft f 300.— per maand, ondanks de stijging van den inkoop prijs van f 1.— tot f 1,10, wanneer de voorraad

tegen f 1,30 wordt uitverkocht en eerst daarna de verkoop-prijs op f 1,40 wordt gebracht. Alleen zal de handelaar f 100,— moeten leenen om zijn nieuwen voorraad te financieren.

Tot zoover, neem ik aan, voor elk mijner lezers, een overbekend geluid.

Doch daarmee is Dr. Bakker aan het eind zijner motivering.

Ik was nu juist zoo benieuwd om te hooren hoe Dr. Bakker zijn analyse zou vervolgen. Ik had mij die dan als volgt voorgesteld:

Daalt daarna de prijs (vervangingswaarde) weer tot f 1,—, dan blijft de bruto-winst per maand eveneens f 300,—, omdat de handelaar natuurlijk eerst een maand lang tegen f 1,40 blijft verkoopen. Zijn afnemers blijven zijn normale kwantum van 1000 stuks dan ook in dat tijdsbestek tegen dien prijs van hem koopen en *als ze dat niet willen moeten ze daartoe maar worden gedwongen*, want anders kan de handelaar zijn geleende f 100,— niet terugbetalen en gaat mijn redeneering niet op.

Niets daarvan evenwel in het boekje van Dr. Bakker, zoo meende ik en vele lezers zullen het met mij meenen. Tot ik de „samenvatting“, welke tot slot is opgenomen, las. Hoewel een samenvatting, zooals het woord aanduidt, het voorgaande moet „samen“ vatten en niet er iets „bij“ geven, in het bijzonder niet, wanneer dat nu juist datgene is, waarop het geheele voorgaande eigenlijk berust. Ik vond dan in die „samenvatting“ als laatste punt:

„11. De voorgestelde prijsregeling worde ook in tijden „van prijsdaling, die op de huidige periode van prijsstijging „zullen volgen, toegepast, en moet dan gedurende een vol- „doend lange periode gehandhaafd worden.“

Dus toch!! De koopers zullen door een prijsregeling bij prijsdaling wel gedwongen worden de voorraden tegen den historischen kostprijs (plus de normale winstmarge) af te nemen.

Daar van Dr. Bakker, die goed in de bedrijfshuishoudkunde thuis is, niet kan worden verondersteld, dat hij niet zou weten, dat in punt 11 van zijn samenvatting het belangrijkste staat, dat in zijn geheele boekje voorkomt, geeft mij aanleiding nog iets verder te gaan dan het in het begin van dit artikel geuite bezwaar. Ik acht zijn brochure misleidend voor den leek.

Natuurlijk heeft Dr. Bakker het recht een prijsregeling voor te staan en te motiveeren, die hij juist acht. Een gedeeltelijke motivering is altijd gevaarlijk en in dit geval tendentius en daarom verwerpelijik; die te geven in een populaire brochure onverantwoord.

Had Dr. Bakker geschreven: een belangrijke prijsverhoging is onder de huidige omstandigheden te verwachten en zelfs van ondernemersstandpunt niet onredelijk te achten; zij is evenwel in strijd met het algemeen belang. Daarom zal de regering ertoe moeten overgaan prijsregelend op te treden. Ter bescherming van de belangen der ondernemers zal de geering bij dalende prijzen prijsregelend moeten blijven op-treden.

Dan had tenminste het publiek kunnen begrijpen, wat Dr Bakker bedoeld.

Daarbij zou hij dan nog hebben moeten opmerken, dat de regering de middelen om bij prijsdaling prijsregelend op te treden mist, zoolang haar slechts de „Prijsofdrijvings- en hamsterwet 1939“ ter beschikking staat.

A. M. VAN RIETSCHOTEN.

NIEUWS IN ZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

Red.: Mr Dr E. TEKENBROEK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Een nietige schenking van een lijfrente

Een zoon studeerde voor candidaat notaris, maar wilde „de kunst“ in; vader ging daarmee accoord en gaf den zoon een bedrag van f 1500.— (schenking van hand tot hand) om naar Parijs te gaan. Moeder overreedde den zoon om toch maar door te studeeren voor candidaat notaris. De zoon koopt nu voor de hem geschonken f 1500.— bij vader een lijfrente van f 1800.—. De Inspecteur gaat echter met den aftrek van het inkomen bij den vader niet accoord. Hij ziet in het geheel een stel schijnhandelingen en acht in feite de schenking van een lijfrente aanwezig, welke nietig is, omdat zij niet bij notariële acte is aangegaan. De Amsterdamsche Raad van Beroep deelt het inzicht van den Inspecteur. Vooral het feit, dat de schenking van hand tot hand en het koopcontract der lijfrente zoo kort na elkaar vallen, doet de Raad aannemen, dat partijen reeds dadelijk niet anders hebben gewild dan een schenking van een lijfrente met vermindering — om welke reden ook — van de medewerking van een notaris. Ergo de schenking is nietig en een verplichting voor den vader ontstond niet.

Vader gaat in cassatie stellende, dat uit het koopcontract der lijfrente toch duidelijk blijkt, dat de lijfrente onder bezwarende titel verkregen is, zoodat van schenking geen sprake is en een notariële acte niet vereischt is. De Raad zou bovendien art. 1378 B.W. geschonden hebben door van de duidelijke bewoording der acte af te wijken en niet aangegeven te hebben, waarom hij de gegeven voorstelling van zaken onwaarschijnlijk achtte.

De H.R. verwierp het cassatie middel (arrest d.d. 7 December 1938 B 6793) overwegende, dat het als te onwaarschijnlijk oordeelen van de gegeven voorstelling van feiten door de Raad van Beroep geen nadere redengeving behoefde. De Raad van Beroep behoefde zoodoende niet te treden in de beoordeeling van de overgelegde acte en kon dus kwalijk art. 1378 B.W. schenden. De Raad kon volstaan met te overwegen, dat partijen iets anders hebben overeengekomen, dan uit de op schrift gestelde acte zou blijken. Dit is een zuiver feitelijk oordeel, dat in cassatie niet kan worden bestreden.

Het arrest kan in verband met de feiten redelijk zijn, maar juridisch beschouwd voldoet het ons niet, met name achten wij de overweging, dat het als te onwaarschijnlijk verwerpen van de gegeven voorstelling van feiten geen nadere redengeving behoefte, niet bevredigend, waar toch art. 16 R. v. B. inhoudt, dat de uitspraak van den Raad van Beroep met redenen moet zijn omkleed.

Verblijvingsbeding in vennootschapscontracten

A. B. en C. hadden een firma-contract, waarin een z.g.n. verblijvingsbeding voorkwam, dat o.m. inhield, dat de overlevende vennoten het aandeel van den overledene mochten overnemen tegen de waarde vermeld in de laatstelijk opge-maakte balans. Vennoot A. overleed; vennoot A. had met oog op het verblijvingsbeding zich er steeds tegen verzet dat